

#TM

AJRASHGAN OILA FARZANDLARI PSIXOLOGIASIDAGI O'ZGARISHLAR EMOTSIONAL TRAVMALAR.

- 1 Maqola ma'lumoti:
- 2 -Odamlarga ishonchning pasayishi
- 3 -Munosabatlarda qiyinchiliklar
- 4 -Oila qurishda qo'rquv
- 5 Emotsional travmalarning asosiy turlari
- 6 -Tashlab ketilganlik hissi

ABSTRACT

Bu maqolada hozirda dunyoda eng dolzarb mavzulardan bo'lgan ajrashgan oila farzandlari psixologiyasi yoritilgan.

KEYWORDS

oila ajrashgan oila bola psixologiyasi
oila ajralish oqibatlari emotsional travmalar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

“Oila psixologiyasi” Vasila Karimova 2007.

“Oila psixologiyasi” G'.Shoumarov, I.O.Haydarov, N.A.Sag'inov, F.A.Akramova, G.Solihova, G.Niyozmetova 2013y.